

INTRAOSSIOUS DRUG ADMINISTRATION ACCESS (HISTORY AND MODERNITY). PART 1**Stolyarenko P.,***PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Stolyarenko I.,***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-4053>**Shakirova A.***student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3779-0407>**ВНУТРИКОСТНЫЙ ДОСТУП ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ). ЧАСТЬ 1****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**Столяренко И.И.***студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7380-4053>**Шакирова А.Н.***студентка Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3779-0407>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19922858>**Abstract**

A review of foreign and domestic literature focuses on intraosseous access in local anesthesia in dentistry, as well as on its use for achieving systemic circulation through non-collapsible venous plexuses within the bone marrow, as an alternative to intravenous access in emergency situations and during cardiopulmonary resuscitation in both adults and children. The first part of the review examines the development of intraosseous anesthesia techniques in dentistry, including the contributions made by Joseph Otte and Stanley Malamed. It also addresses the evolution of intraosseous access for drug administration and manual methods of intraosseous infusion. To be continued.

Аннотация

Обзор иностранной и отечественной литературы посвящен внутрикостному доступу при местной анестезии в стоматологии, а также для достижения системной циркуляции через неспадаемые венозные сплетения костного мозга как альтернативе внутривенному доступу при неотложных состояниях и сердечно-легочной реанимации у взрослых и детей. В первой части обзора рассматриваются история развития техники внутрикостной анестезии в стоматологии, вклад Джозефа Отте, Стэнли Маламеда, а также эволюция внутрикостного доступа введения лекарственных препаратов, мануальные методы внутрикостной инфузии. Продолжение следует.

Keywords: history of intraosseous anesthesia, intraosseous access, critical conditions, transfusiology, intensive care.

Ключевые слова: история внутрикостной анестезии, внутрикостный доступ, критические состояния, трансфузиология, реаниматология.

ВНУТРИКОСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Открывший историю местной анестезии всемогущий кокаин оказался недостаточным для обезболивания нижних жевательных зубов – универсальной техники того времени. Этот его дефект компенсировали внутрикостные (диплоэтические или спонгиозные) методы обезболивания, такие как

интралигаментарная, интрасептальная и собственно внутрикостная анестезия.

История развития техники внутрикостной анестезии в стоматологии. Вклад Джозефа Отте

В стоматологии внутрикостное введение анестезирующих веществ для удаления зубов и других операций известно с конца XIX века. Впервые ме-

тод внутрикостной анестезии был использован дантистом/стоматологом Джозефом Отте из города Гронинген (Нидерланды) в 1896 году. Он сделал

доклад на Нидерландском обществе стоматологов и описал в стоматологическом журнале (рис. 1) [1].

Рис. 1. Первая страница статьи Отте [1].

**) Доклад сделан на Нидерландском обществе стоматологов (Nederlandse Tandmeester-Vereening) 20 декабря 1896 г. 2-ном Джозефом Отте (Гронинген)*

В связи с важностью этого открытия считаем уместным привести выдержку из сообщения Отте: «... В хирургии использование более сильных растворов кокаина недавно было вытеснено методом инфильтрации Шлейха... В Академической больнице Гронингена этот метод широко использовал проф. Кох даже при лапаротомии. Беседа с этим ученым послужила для меня поводом применить метод Шлейха и в стоматологии. Из десяти пациентов, которых мы лечили по методу Шлейха, насколько нам известно, у двух были такие сильные головные боли, что действие анестетика оказалось хуже, чем боль при удалении зуба, что заставило нас принять решение навсегда распрощаться с этим методом. Возможно, это связано с тем, что многие жидкости, вводимые в плотную ткань, всасываются недостаточно быстро и поэтому вызывают напряжение и боль. Я также узнал от компетентной стороны, что боль часто возникала при других операциях, где использовался метод Шлейха. Неполная анестезия при удалении зуба после инъекции кокаина... является следствием недостаточного проникновения раствора анестетика в надкостницу альвеолы и, таким образом, отсутствия контакта с нервом, который проникает из губчатой кости челюсти в корень зуба, поэтому только наложение шипцов безболезненно, а отслаиваемые надкостница и нерв остаются более или менее чувствительными к боли. Я надеялся, что с помощью метода Шлейха, где используется больше жидкости, и, сле-

довательно, больше шансов, что действие будет менее поверхностным и анестетик проникнет глубже, результаты будут лучше... Затем, через несколько месяцев, мне пришла в голову идея: не только из-под слизистой оболочки, но и из губчатой кости челюсти обезболить надкостницу альвеолы, периодонт и чувствительный нерв зуба путем инфильтрации кокаином. После консультации с некоторыми врачами в Гронингене о возможных рисках и осложнениях данного метода, я провел внутрикостную анестезию кокаином в сочетании с подслизистой анестезией.

Результаты были великолепными и побудили меня выступить с презентацией этого метода, чтобы сделать вклад в общее дело моих коллег в виде этого совершенно нового способа обезболивания при удалении зубов на благо страдающего человечества.

После очищения десен снаружи и внутри обычным известным способом сублиматом или дезинфицирующим средством в месте, где должен быть удален зуб, в десну вводится раствор кокаина на уровне шейки зуба на глубину около 1 мм, мы обычно используем тонкую иглу. Через несколько мгновений раствор распространяется глубже, особенно щёчно (язычно или нёбно менее важно), что является большим преимуществом, поскольку нередко в этих местах происходит некроз слизистой оболочки.

Примерно через 2–3 минуты возьмите дрель-бор толщиной 1 мм и просверлите отверстия в губчатую кость на уровне корней коренных зубов или рядом с ними. Толщина костной пластины составляет не более 3 мм, сверление происходит безболезненно и занимает одно мгновение. Затем возьмите платиновую иглу с двумя боковыми отверстиями и коническим сужением на протяжении 4 мм, благодаря чему место перфорации герметично закрывается для предотвращения обратного вытекания раствора. Нажимая на поршень шприца с не слишком большим усилием, можно поразиться тому, как легко раствор попадает в челюсть. Таким образом, я полагаю, что корневая часть и зубной нерв в достаточной степени пропитаны раствором и обезболены. За то короткое время использования этого метода мы не наблюдали никаких болей или других осложнений.

Как и все новые методы, этот нуждается в определенной практике. Практика рождает искусство. Так же и здесь. Не стоит расстраиваться из-за некоторых разочарований, и я не сомневаюсь, что вскоре этот метод найдет много последователей.

Доказательством эффективности этого метода лечения является следующее: пациенту пришлось сделать пункцию из-за эмпиемы антрального отдела верхней челюсти, возникшей через несколько лет после удаления первого моляра. Была выполнена комбинированная инъекция, а затем челюсть перфорирована 5-миллиметровым трепанационным бором (сверлом), при этом пациент ничего не почувствовал.

Лучшее место для сверления на нижней челюсти, например, для первого коренного зуба, находится между корнями; однако, если они сходятся или срослись, что сразу же замечается при сверлении, тогда сверлят в других местах с язычной и щёчной сторон моляра. Если это трудное удаление,

например, коренной зуб со сходящимися или расходящимися, или изогнутыми корнями, и удаление зуба занимает больше времени, чем обычно, тогда пациент кричит от страха, но не от боли. Когда пациент снова успокаивается, можно услышать слова благодарности: «Как замечательно, я действительно кричал, но на самом деле ничего не почувствовал».

Итак, дамы и господа, я подошел к концу своего доклада; я надеюсь, что это сообщение побудит вас изучить и проверить метод, который будет благословением и для меня, и для страдающего человечества» [1].

В кратком отчете о собрании стоматологов Нидерландов написано: «Джозеф ОТТЕ (Гронинген). Внутрикостное введение кокаина. 20 декабря 1896 г. Воскресенье, 13:30. Отель Краснопольский» (рис. 2).

«Г-н Дж. ОТТЕ удивил нас после обеда сообщением о новом методе инъекций, который может принести большую пользу пациентам и специалистам» [2, с. 263].

В 1900 году, в докладе на Нидерландском собрании стоматологов, господином G. W. Bosch подтвержден приоритет Отте (рис. 3) [3].

В США на выставке демонстрировался патентованный аппарат для внутрикостного введения. Обтюратор Wilcox-Jewett был использован дантистами в 1905 году для введения раствора кокаина в десны с целью анестезии. Поворотом «курка» можно было нанести до шести инъекций (рис. 4). В этикетке на крышке коробки написано: «Уменьшает чувствительность зубов методом “анестезии под давлением” для безболезненного препарирования кариозных полостей, обтачивания зубов для коронки и немедленной экстирпации пульпы». Слово *obtunder* означает «то, что притупляет», в данном контексте боль [4].

Рис. 2. Новости. Фрагмент первой страницы краткого отчета о днях собраний в субботу 19 и воскресенье 20 декабря 1896 г. [2, с. 262]

Рис. 3. Первая страница статьи G. W. Bosch [3]

Рис. 4. Металлический шприц (пистолет) Wilcox-Jewett Obtunder [5] для анестезии зубов и кости

На рис. 5 изображен современный шприц пистолетного типа, похожий на обтюратор Вилкокса и Джуэтта, который был широко разрекламирован в 1905 году в каталоге «Стоматологическая мебель, инструменты и материалы», что, возможно, подтверждает поговорку о том, что «нет ничего нового под солнцем» [5].

Рис. 5. Первый прессорный шприц Peripress (Universal Dental, Boyertown, Pennsylvania, United States) [5]

именно: 1. Эффект от инъекции более надежен. 2. Количество раствора можно уменьшить. 3. Анестезия наступает сразу после инъекции. Этот метод был впервые использован и описан доктором Джозефом Отте из Голландии в докладе, прочитанном перед Нидерландским собранием стоматологов в 1896 году. Он рекомендует этот метод как очень практичный при экстракции с использованием раствора кокаина без адреналина, который тогда еще не был открыт. После обезболивания мягких тканей Отте делал перфорацию к губчатой кости почти под прямым углом к корню, используя трепанационную дрель диаметром в один миллиметр. Этот метод не очень широко применялся до более позднего времени, когда он был усовершенствован и модифицирован в Норвегии, и даже в настоящее время он не очень широко применяется за пределами Норвегии. Четыре года назад я продемонстрировал этот метод частному собранию стоматологов в Чикаго. Они были восхищены отличными результатами, полученными с помощью этого метода, но, тем не менее, были склонны к скептицизму, так как опасались инфекции, которая может привести к

В статье Ottesen [6] из Норвегии приводится исторический аспект внутрикостной анестезии и такое описание: «Третий метод инъекции, внутриальвеолярный, имеет большие преимущества по сравнению с двумя рассмотренными ранее методами, а

развитию серозных форм периостита. Однако статистика Норвегии, охватывающая несколько тысяч случаев, доказывает, что если инъекция делается со скрупулезной тщательностью и с соблюдением асептики от начала и до конца, то риск инфекции отсутствует, а у вас есть определенный метод обеспечения безболезненного лечения. Норвежский усовершенствованный метод, по сути, такой же, как у Отте, за исключением того, что перфорация делается на одном уровне с шейкой зуба и параллельно длинной оси. Вместо трепанационной дрели (trepan-drill) мы используем сверло Beutelrock (Beutelrock Drill) для корневого канала того же диаметра, что и игла шприца».

В 1918 году в статье «Местная анестезия, инфльтрационный, проводниковый и внутрикостный методы» Георг Хайн из Сан-Франциско описывает два случая применения внутрикостной анестезии [7].

«... Случай второй. Пациент, мужчина 45 лет; операция – удаление десяти верхних передних зубов, пять из которых были витальными. Область, подлежащая операции, была подготовлена, как в

предыдущем случае¹, шприц с иглой № 28G в четверть дюйма. Были сделаны четыре внутрикостные инъекции путем осторожного введения иглы через наружную пластинку кости в губчатую ткань между премолярами, клыками и латеральными резцами с каждой стороны, прокол был сделан через межзубные сосочки немного выше десневой границы зубов. На выполнение инъекций уходило пять минут, в течение которых вводилось шестьдесят минимальных доз анестетика. Затем пульпа пяти витальных зубов была удалена с помощью бора, чтобы доказать полное обезболивание. После этого зубы были удалены без боли.

Случай третий. Пациент, мужчина 35 лет; операция – удаление верхнего правого третьего моляра. Область, подлежащая операции, была подготовлена как и в предыдущем случае, и игла прошла через наружную пластинку кости в губчатую ткань, прокол был сделан через межзубный сосочек между вторым и третьим молярами. Была достигнута анестезия, и зуб удален за четыре минуты без дискомфорта для пациента».

В 1929 году Emrys Jones в «Британском стоматологическом журнале» описал внутриальвеолярный метод инъекции [8]. После необходимой стерилизации окружающих тканей эфирным маслом вместо йода, игла вводится в десну между двумя зубами на уровне основания межзубного сосочка и под углом 35–40° к удаляемому зубу. После анестезии десны иглу проталкивают через кортикальный

и губчатый слой внутрь лунки зуба. Когда иглу невозможно провести через кость, что встречается относительно редко, для её перфорации в направлении корня и создания доступа для иглы используется Kerr № 4. После этого инъекция выполняется очень легко. Автор отмечает, что принцип метода такой же, как описанный внутрикостный у Отте [1].

С открытием прокаина (A. Einhorn) и работами G. Fischer «борьбу за нижние моляры» выиграли проводниковые методы – блокада нижнего альвеолярного нерва (мандибулярная анестезия). В 20-е годы прошлого столетия спонгиозные (внутрикостные) методы были объявлены септическими [9, 10], что долго препятствовало их развитию. Спустя 50 лет на фоне появления амидных местных анестетиков ситуация трудного обезболивания нижних моляров повторилась, и S. F. Malamed вернул к жизни внутрикостные методы благодаря своему опыту применения интралигаментарной анестезии (рис. 6). «Воскресли» и собственно внутрикостная, и интрасептальная анестезия. Эти 3 метода S. F. Malamed объединил в широкое понятие «внутрикостная анестезия», а затем переименовал их в «дополнительные техники» [11–13].

Приводим малоизвестные и уточненные сведения, которые удалось найти на «бескрайних полях» Интернета о человеке, которого по праву считаем первооткрывателем внутрикостной анестезии.

Рис. 6. Stanley F. Malamed

Джозеф Отте родился в 1851 году (рис. 7). В 1876 году одним из первых успешно сдал экзамен на звание дантиста. Он начал заниматься зубо-врачебной практикой в то время, о котором мы сейчас помним только по картинам Яна Стина (Jan Steen, 1626–1679) и др. Этот мрачный период на севере Нидерландов был закрыт навсегда Отте [14]. Он

прошел путь от дантиста до высококвалифицированного специалиста, к которому с большим уважением относились граждане города и ближайших регионов. Он трудился с раннего утра до позднего вечера. В течение нескольких лет Отте преподавал стоматологию в Гронингском университете. Многие годы он изготавливал челюстные протезы

¹ Операционное поле очищается с помощью распылителя и тщательно промывается 70% раствором спирта, ватные валики укладываются так, чтобы защитить его от слюны,

а между моляром и премоляром делается точечное нанесение фенола, чтобы сделать прокол иглой безболезненным.

Рис. 7. Joseph Otté (1851–1925) — нидерландский дантист, основоположник внутрикостной анестезии [14]

для хирургического отделения. В 1896 году он разработал внутрикостную инъекцию кокаином, которая с тех пор успешно применяется для местной анестезии в стоматологии, естественно, с другими анестетиками. В докладе, сделанном в Нидерландском обществе стоматологов [Tandmeester-Vereening] в 1896 году, он описывает этот метод, как очень практичный при удалении зубов с использованием раствора кокаина [15]. Благодаря изобретению этого метода внутрикостный путь стали применять для обезболивания в других областях человеческого тела, а также как альтернативу внутривенного доступа для введения жидкости и лекарственных препаратов при неотложных состояниях и сердечно-легочной реанимации [16, 59–61].

Отте занимался стоматологической практикой с 1872 по 1919 годы, после чего почти шесть лет наслаждался заслуженным отдыхом. Джозеф Отте умер в Гронингене 8 января 1925 года в возрасте 74 лет [14].

ИСТОРИЯ ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА ВВЕДЕНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Самое раннее упоминание об исследованиях внутрикостного кровообращения относится к **Францу Мюллеру** (рис. 8) из Университета Гумбольдта (Берлин, Германия) на рубеже XX века. В ходе исследований на животных Мюллер заметил, что кровь, взятая непосредственно из питательной вены большеберцовой кости собаки, по своему составу идентична крови, взятой из других частей тела животного [17]. Примерно в то же время двое врачей-ученых, итальянский гематолог **Джузеппе Пьянезе** (Giuseppe Pianese, 1864–1933) из Неаполя и немецкий гематолог **Альфред Вольф-Эйснер** (Alfred Wolff-Eisner, 1877–1948) из Берлина, независимо друг от друга около 1903 года взяли первые образцы костного мозга у живых пациентов в попытке диагностировать паразитарные инфекции [18, 19].

Рис. 8. Franz Müller (1871–1945)

Хотя ни один из этих первых ученых не разработал методику внутрикостного введения, их новаторская работа пробудила интерес во всем мире к изучению костного мозга и его кровоснабжения.

Основываясь на исследованиях Мюллера, **Сесил Кент Дринкер** (рис. 9), профессор физиологии медицинской школы Гарвардского университета

Рис. 9. Cecil Kent Drinker (1888–1956)

(Кембридж, Массачусетс), отметил обширную сосудистую сеть, существующую в большеберцовой кости собаки, и предположил, что вещества, вводимые в костный мозг большеберцовой кости, могут всасываться и распределяться по центральному кровообращению [20]. Хотя Дринкер был анатомом и физиологом, его ранние публикации были одними из первых в англоязычной литературе, в которых предлагалось потенциальное терапевтическое применение внутрикостной инфузии. Дринкер в 1916 году опубликовал свой отчет о поддержании кровообращения в большеберцовой кости собаки, находящейся под наркозом, включая предложенный метод перфузии костного мозга [20]. Методика Дринкера содержала обнажение питательной артерии большеберцовой кости после перевязки ветвей

подколенной артерии. Была выполнена канюляция подколенной артерии, а затем исследуемый раствор был введен через канюлю в большеберцовую питательную артерию с помощью бедренного жгута [21]. Эксперименты Дринкера, в ходе которых он вводил различные вещества в большеберцовую кость живой собаки, показали, что введенные вещества впоследствии попадали в центральную систему кровообращения [21]. Возможно, вдохновленный ранними работами Дринкера с соавторами, **Чарльз А. Доан** (рис. 10), студент-медик Университета Джона Хопкинса (Балтимор, Мэриленд), аналогичным образом исследовал роль костного мозга в кровообращении взрослых голубей [7].

Рис. 10. Charles A. Doan [23]

Пытаясь ввести чернила, ртуть и физиологический раствор в кровь голубя путем внутрикостной инфузии, Доан обнаружил, что для инфузии требуется давление около 130 мм рт. ст., но давление выше этого уровня часто приводит к повреждению тканей. В своей публикации 1922 года Доан сообщил, что существует четко определенная и обширная сеть капиллярных каналов для дренирования костного мозга взрослых голубей. Хотя у взрослых пациентов большая часть гематопоезически актив-

ного костного мозга была заменена жировой тканью, он предположил, что эти каналы были «функционально бездействующими» и могли быть активированы для дренирования костного мозга в случае острой необходимости [22].

Эти новаторские работы Дринкера и Доана заложили основу для последующих экспериментов с участием людей и, несомненно, вдохновили других ученых на изучение использования внутрикостной инфузии в терапевтических целях. Немецкий врач **Пауль Карли Сейфарт** (рис. 11) из Лейпцигского

Рис. 11. Paul Carly Seyfarth (1890–1950)

университета исследовал использование трепанации грудины для диагностики малярии [24]. Он участвовал в гуманитарной экспедиции Красного Креста в Россию и применял этот метод, работая директором Немецкой Александровской больницы в Санкт-Петербурге с 1922 по 1923 год [25]. Российский врач **Михаил Иннокентьевич Аринкин** (рис. 12) из расположенной неподалеку Военно-меди-

цинской академии в Ленинграде в 1922 году перенял методику Сейфарта с использованием спинномозговой иглы для диагностики различных гематологических заболеваний, а также тифа и туберкулеза [26]. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М. И. Аринкин предложил использовать интратермальное переливание крови в случаях, когда внутривенное переливание крови было проблематичным.

Рис. 12. Михаил Иннокентьевич Аринкин (1876–1948)

Арнольд Роберт Джозефсон (рис. 13), шведский терапевт и патологоанатом по образованию, уже приобрел широкую известность благодаря

Рис. 13. Arnold Robert Josefson (1870–1946)

своим работам в области диагностики и лечения различных эндокринных и гематологических заболеваний. В начале 1930-х годов Джозефсон начал изучать при лечении злокачественной анемии возможность введения камполона (экстракта печени) в грудину и брюшную полость пациентов в качестве альтернативы внутривенным инъекциям. В его отчете об этих экспериментах в 1934 году содержалось утверждение, что внутрикостное введение этого вещества было столь же эффективным, как и внутривенное, но гораздо более простым в выполнении. Джозефсон считал внутрикостный метод введения более эффективным в связи с необходимостью менее частых инъекций по сравнению с другими распространенными способами инфузии [27]. Хотя Джозефсон, как правило, считается первым клиницистом, который применил у пациентов внутрикостную инфузию, его работа была основана на усилиях Сейфарта, Аринкина и многих других европейских гематологов, которые впервые применили грудинный и большеберцовый доступ для диагностического взятия образцов костного мозга. Итальянский врач **Джованни Гедини** (Giovanni

Ghedini, 1877–1959) из Университета Падуи (Италия) опубликовал первый отчет о методе биопсии костного мозга у живых людей в 1908 году, основываясь на работах врачей середины XIX века **Шарля-Филиппа Робена** (рис. 14) и **Рудольфа Альберта фон Кёлликера** (рис. 15), который описал аналогичный подход к отбору образцов от трупов [28]. Хотя Гедини одобрил большеберцовую кость в качестве места для взятия костного мозга, Сейфарт и большинство других исследователей предпочли грудину. Другим ранним клиницистом, продолжившим работу Гедини, был американский врач **Фрэнсис Уэлд Пибоди** (Francis Weld Peabody, 1881–1927) из Гарвардской медицинской школы (Бостон, Массачусетс), чьи исследования были сосредоточены на изменениях костного мозга при пернициозной анемии [28].

В течение нескольких лет после публикации отчета Джозефсона другие клиницисты-ученые стали сообщать о своем собственном опыте проведения стерильной внутрикостной инфузии. К 1937 году французские ученые экспериментировали

Рис. 14. Charles-Philippe Robin (1821–1885) — французский анатом, биолог и гистолог

Рис. 15. Rudolf Albert von Kölliker (1817–1905) — швейцарский анатом, зоолог и гистолог
с внутрикостным введением морским свинкам и людям лекарств, бактерий, воздушных эмболов и различных рентгеноконтрастных веществ [29–31]. В 1940 году гематолог **Леандро М. Токантинс** (рис. 16) из Медицинского колледжа и больницы Джефферсона (Филадельфия, Пенсильвания) опубликовал свою первую из многочисленных статей об использовании стерильной внутри-

Рис. 16. Leandro M. Tocantins (1901–1963) [16]

костной инъекции при лечении пациентов с «острой недостаточностью периферического кровообращения» (т. е. шоком). В последующих публикациях Токантинса с хирургом **Джеймсом Ф. О'Нилом** (James F. O'Neill) и терапевтом **Элисон Х. Прайс** (Alison H. Price), недавней выпускницей медицинского колледжа Джефферсона, подчеркнута важность этой методики, костный мозг назван превосходным путем инфузии в условиях гипотонии и гиповолемии как у детей, так и у взрослых [33–36]. Он обнаружил, что кровь, декстроза и краситель, введенные в грудину человека или большеберцовую кость кролика, всасываются так же

быстро, как и при внутривенной инфузии, при этом экстренная внутрикостная инфузия декстрозы способна быстро корректировать опасные уровни гипогликемии [37].

Исследование Токантинсом области грудины для внутрикостной инфузии показало, что грудина у детей, особенно у младенцев, по-видимому, относительно недостаточно сформирована и в большинстве случаев непригодна для внутрикостной инфузии. На рисунке 17 показан путь введения раствора после инъекции в рукоятку грудины, при этом раствор быстро поступает во внутренние грудные вены.

Рис. 17. Способ инфузии Токантинса через грудину, включая соответствующую анатомию вен [34]

Рис. 18. Двухтактная система Токантинса для внутрикостной инфузии [34]

В двухтактной инфузионной системе Токантинса (рис. 18) предусмотрено, что инфузионный раствор сначала помещается в флакон, а между флаконом и иглой устанавливается трубка с двусторонним запорным краном. После присоединения системы инфузионных трубок к грудице жидкость набирается из флакона в шприц. Затем поворачивается запорный кран, чтобы закрыть систему трубок флакона, и содержимое шприца вводится через стерильную иглу в грудицу пациента. Этот процесс может быть повторен без необходимости отсоединения шприца от инфузионной трубки, что значительно повышает эффективность инфузий большого объема жидкости [33, 34].

Токантинс был одним из первых клиницистов-исследователей, предложивших использовать проксимальный отдел большеберцовой кости (предпочтительно) или дистальный отдел бедренной кости (в качестве дополнительного места) для внутрикостных вливаний у детей, и он также сообщил об удовлетворительных результатах в проксимальном отделе плечевой кости за десятилетия до того, как этот участок стал широко использоваться [35]. Токантинс также был одним из первых, кто разработал свое собственное внутрикостное устройство, позже известное как «игла Токантинса», которое производилось компанией "Джордж П. Пиллинг и сын" (George P. Pilling and Son company) (Филадельфия, 1900–1960). Игла Токантинса была изготовлена в четырех вариантах длины [38, 49].

Примерно в то же время было опубликовано несколько сообщений на испанском и немецком языках, восхваляющих преимущества внутрикостной инфузии [39–48]. В конце 1930-х годов немецкий гематолог **Норберт Хеннинг** (Norbert Henning, 1896–1985) начал изучать применение внутрикостной инфузии в Лейпцигском университете [41–43]. Хотя на его многочисленные публикации на немецком языке в американских медицинских кругах

практически не ссылались, Хеннинг был активным сторонником использования внутрикостной инфузии в качестве альтернативы внутривенной [43]. Хеннинг также разработал свою собственную иглу для биопсии, которая включала в себя боковое отверстие для орошения костномозгового пространства и градуированные метки сантиметровой расстояния вокруг канюли [41, 44]. Его исследования кровотока грудицы показали, что вещества, введенные в нее, передаются в центральную систему кровообращения по внутренним грудным и брахиоцефальным венам со скоростью и эффективностью, сравнимыми с внутривенной инъекцией [42]. Это побудило его объявить о своих открытиях на ежегодном собрании Немецкого общества внутренней медицины в мае 1940 года, за несколько месяцев до того, как Токантинс опубликовал свою новаторскую статью [42]. В то время как Токантинс категорически не рекомендовал внутрикостное введение гипертонического физиологического раствора и глюкозосодержащих растворов из-за риска экстравазации с последующим некрозом мягких тканей, Хеннинг показал, что эти вещества также можно безопасно вводить, и он был пионером в области внутрикостного введения препаратов крови [45, 46]. Хотя работа Хеннинга в англоязычной литературе по внутрикостному доступу часто оставалась в тени, она, несомненно, повлияла на использование внутрикостного метода другими европейскими специалистами — так же, как на специалистов в США и Англии повлияли работы Токантинса. Два немецких хирурга-учёных, **Йозеф Корт** (Joseph Korth, 1907) из университетской клиники Лейпцига и **Вернер Лампрехт** (Werner Lamprecht, 1900–1970) из Оснабрюка, разработали свои собственные одноимённые внутрикостные катетеры, которые широко использовались в немецкоязычном мире в 1940-х годах [41, 47, 48].

Эмануэль М. Паппер в начале 1940-х годов работал ординатором-анестезиологом в больнице

Бельвью (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США). Опираясь на работу Токантинса, он продемонстрировал, что инъекция раствора макасола (содержащего комбинацию солей магния и кальция), введенного в грудину человека, всасывается лишь немногим быстрее, чем то же самое соединение, введенное в

предплечную вену семи взрослым испытуемым (рис. 19) [50]. Он обнаружил сходные результаты при использовании различных инфузий, сообщив, что некоторые лекарства, по-видимому, быстрее всасываются из внутрикостного пространства, чем другие [38].

Рис. 19. Emanuel M. Papper (1915–2002)[49]

На самом деле, оказалось, что 2%-ный цианид натрия быстрее всасывается из грудинного пространства, чем из периферических вен [38]. Паппер опубликовал свои первоначальные результаты в 1942 году вместе со своим наставником **Эмери А. Ровенстейном** (Emery A. Rovenstine, 1895–1960), который в то время возглавлял кафедру анестезиологии в Бельвью. Признавая полезность иглы Токантинса, Паппер предположил, что «стерильная игла типа Луэр-Лока с широким отверстием [Бектона-Дикинсона] (диаметром 1,5 мм) и точно заточенными стилетами» была более чем подходящей [38]. Любимая игла Паппера для взрослых имела стержень длиной 3 см (без втулки) с коротким (4 мм) скосом, острым концом и режущими кромками [38]. Хотя внутрикостный доступ берет свое начало в гражданской медицине, потенциальные преимущества этого подхода на поле боя были очевидны. Сам Паппер был майором (1942–1946) армейского медицинского корпуса и, по-видимому, был одним из главных сторонников использования внутрикостного доступа при лечении раненых солдат во время войны. Один из самых громких случаев внутрикостной инфузии касался стрелка самолета Boeing B-29 Superfortress из Детройта, штат Мичиган, по имени Ромео Рендина. Во время выполнения боевого задания над Нагоей, Япония, 18 февраля 1945 года разрывной снаряд пробил воздушное судно Рендины и взорвался у него на коленях. Более 100 осколков снаряда пронзили его правую кисть, предплечье и левую ногу, вызвав значительную кровопотерю и потребовав немедленного доступа к сосудам для лечения гиповолемического шока [49, 51]. После нескольких неудачных попыток внутривенного введения члены экипажа в конце концов установили в грудину внутрикостное устройство и ввели 150 мл плазмы и морфия через стерильный внутрикостный катетер, пока Рендину

везли в военный госпиталь. Эта успешная реанимация привлекла внимание всей страны к использованию внутрикостного введения в боевых условиях и, по-видимому, стала первым задокументированным использованием стерильного внутрикостного катетера медицинским работником, оказавшим первую медицинскую помощь, хотя Рендина был лишь одним из многих солдат, которым во время войны помогли внутрикостные инфузии [49, 51]. С 1939 по 1945 год раненым солдатам союзников и гражданским лицам на военной арене, по оценкам, было проведено 4000 внутрикостных вливаний [49].

Как показал случай с Рендиной, условия военного времени затрудняли обеспечение постоянного периферического венозного доступа, а центральный венозный доступ еще не был обычным явлением. Британский хирург **Генри Гамильтон Бейли** (Henry Hamilton Bailey, 1894–1961) описал ситуацию тяжелого шока, плохого освещения («затемнения») и хаоса боя в своем обосновании предложения внутрикостного стерильного доступа в качестве первой линии терапии для раненых солдат в военное время [52]. Бейли служил в Королевском военно-морском флоте Великобритании во время Первой мировой войны и лично столкнулся с этими трудностями при уходе за ранеными солдатами. В то время иглы для подкожных инъекций из нержавеющей стали всё еще использовались для канюлирования периферических вен и были особенно подвержены смещению и/или ятрогенному повреждению сосудов. Сообщается, что Бейли использовал троакарную иглу с крылатой ручкой, разработанную английской фирмой Whilen Brothers, для лечения пациентов во время бомбардировки Лондона (1940–1941).

Пенициллин только-только стал доступен в середине 1940-х годов, а неэффективные антисепти-

ческие методы установки периферических внутривенных катетеров способствовали высокому уровню инфекции и тромбозов [52]. Эти факторы привели к значительному росту использования внутрикостной инфузионной терапии в 1940-х годах, поскольку в то время внутрикостный способ инфузии считался более безопасным (или, по крайней мере, не более опасным), чем периферическая внутривенная инфузия.

Британский врач **Джозеф Брэмхолл Эллисон** (Joseph Bramhall Ellison, 1898–1953) из госпиталя Grove Fever (Лондон, Англия) также служил во время Первой мировой войны и описал внутрикостную технику как «чрезвычайно простую с кратковременным дискомфортом» [53]. К 1944 году Эллисон в своей собственной гражданской практике вылечил 40 младенцев с «коллапсом и обезвоживанием» с помощью внутрикостной инфузии в большеберцовую кость. По его словам, «никто из тех, кто возился с иглой Бейтмана и веной, похожей на кусочек пережеванной ваты, никто из тех, кто видел, что последняя доступная вена тромбировалась, никто из тех, у кого сильно поджимало время, однажды попробовав этот новый метод, скорее всего, не вернется к старому. Единственной трудностью (если не считать чрезмерного энтузи-

азма, вызванного простотой использования) является в настоящее время сложность заточки игл» [53]. Инфузионная игла типа Hamilton Bailey также представляла интерес в то время. Она была изготовлена с золотым покрытием для повышения стерильности, со скошенным наконечником для облегчения введения иглы на одном конце и колбой, непосредственно присоединенной к резиновой трубке на другом [54].

В то время как Паппер и некоторые другие выступали за использование простых «сыровоточных игл» для катетеризации грудины, многие практикующие врачи предпочитали иглу Токантинса с крыльшками [53, 54]. Грудинная инфузия, которая уже в значительной степени была заменена большеберцовой инфузией у младенцев и маленьких детей, оставалась рискованным предприятием из-за риска перфорации грудины с последующей инфузией в средостение [52, 56–58]. Чтобы избежать этого риска, Бейли разработал крылатую канюлю (рис. 20), предназначенную для предотвращения слишком глубокого введения инструмента в грудину [52].

Сама игла Бейли была производной от «иглы Уиттса», впервые опубликованной в медицинской литературе около 1936 года британским

Рис. 20. Конструкция крылатого катетера Бейли [52]

гематологом **Лесли Джоном Уиттсом** (Leslie John Wits, 1898–1982) и впервые разработанной для биопсии костного мозга неизвестными клиницистами, практикующими в Египте [62]. Игла Уиттса

имела стилет (а), вставленный в иглу (б) с регулируемым предохранителем (с) для предотвращения чрезмерного проникновения (рис. 21).

Добавление крыльев для стабилизации и направления введения внутривенных катетеров, возможно, решило проблему чрезмерного введения

Рис. 21. Игла Wits для люмбальной пункции, включающая внутренний стилет (а), инфузионную иглу (б) и регулируемый предохранитель (с) [62]

при размещении за грудиной, но некоторые считали, что эти новые устройства не подходят для использования на большеберцовой кости у детей из-за их веса и размера. В 1944 году британский педиатр Джанет Дайна Гимсон [Janet Dinah Gimson, позже Роско (Roscoe, 1914–2002)] из детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит (Лондон, Англия) представила систему игл (рис. 22), специально разработанную для инфузии в большеберцовую кость у младенцев и маленьких детей, которая была легче, меньше по размеру и универсальнее, с длиной иглы 1/4, 3/8, 1/2 и 5/8 дюймов. Игла была изготовлена Allen & Hanburys (Лондон), известной фармацевтической компанией и производителем медицинских принадлежностей, на своем заводе в

Бетнал-Грин. Гимсон подчеркивала необходимость введения иглы под прямым углом к кости, и использования «распорки» с резиновой лентой, обернутой вокруг ножки младенца, для лучшей стабилизации устройства [63]. Как показано на рис. 22, игла Gimson также имела большую рукоятку для облегчения контроля за её введением.

Многие другие важные исследователи внутрикостного доступа опубликовали свои первые результаты в 1940-х годах. Фармаколог Дэвид И. Махт (David I. Mach, 1882–1961), работавший в то время в компании Hynson, Westcott и Dunning pharmaceuticals (Балтимор, Мэриленд), сообщил о своей

Рис. 22. Игла Гимсон с канюлями различной длины (слева) и большая рукоятка (справа) [63]

работе с внутрикостной инъекцией эpineфрина (адреналина) в 1942 году [64]. Махт обнаружил, что водные растворы эpineфрина, вводимые через большеберцовую кость различным животным (кошкам, собакам, кроликам, крысам, морским свинкам), давали результаты, практически неотличимые от внутривенных вливаний, включая резкое повышение артериального давления с последующим быстрым снижением [64]. С другой стороны, суспензии эpineфрина в масле приводили лишь к умеренному повышению артериального давления (т. е. примерно в два раза ниже, чем при применении водных растворов), хотя эффект был более длительным – в некоторых случаях до часа [64]. Его эксперименты с различными разбавителями растительного масла продемонстрировали «депонирующий» эффект лекарств, взвешенных в масле в полости головного мозга, что позволяет предположить, что лекарство медленно высвобождается в общий кровоток. Хотя считалось, что внутривенное введение этих масляных суспензий «чревато большой опасностью», он обнаружил, что внутрикостное введение масляных суспензий редко приводило к каким-либо нежелательным явлениям у изученных животных [64, 65].

(Продолжение следует)

Список литературы:

- Otté, J. Intra-Ossale Cocaïne Injectie. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. 1896. No 6, p. 251–255. Artikel 8, Editie 6 [In Nederland]. Text: electronic. URI: <https://www.nvtv.nl/zoeken/historisch-archief?trefwoord=Intra-Ossale+Coca%C3%AFne+Injectie> (date of treatment: 02.02.2024).
- Berichten. Kort verslag van de Vergaderingen op Zaterdag 19 en Zondag 20 December. Nederlandse Tandmeester-Vereening 1896; 3: 262-263. [In Nederland]. Text: electronic. URI: https://www.nvtv.nl/sites/nvtv/uploads/historisch_archief_artikelen/1896/06/Gecomprimeerd_NTvT_3_1896_262-263.pdf (date of treatment: 02.02.2024).
- Bosch, G.W. Cocaine injecties. Voordracht gehouden in de Vergadering der N.T.V. op 15 December 1900. [In Nederland].
- Amos, A. Wilcox and Marcellus Jewett, "Dental Instrument", U.S. Patent 780,146 (Jan. 17, 1905). Text: electronic. URI: https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1868742 (date of treatment: 21.04.2026).
- Malamed, S.F. Handbook of Local Anesthesia. Seventh Ed. Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St. Louis Sydney 2020. 466 p.

6. Ottesen, T.I. Local Anesthesia in Dental Surgery. *Dental Register*. 1912 Nov. 15; 66(11): 547–555. PMID: 33702654; PMCID: PMC6992026.
7. Hein, G.N. Local Anesthesia, Infiltrative, Conductive and Intraosseous Methods. *Dental Register*. 1918 Mar.; 72(3):126–128. PMID: 33703174; PMCID: PMC7845207.
8. Jones, J.E. The Intra-Alveolar Injection. *Brit. Dent. J.*, 15 Januari 1929. Text: electronic. URI: https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1929/05/Gecomprimeerd_NTvT_36_1929_400-400.pdf (date of treatment: 15.04.2024).
9. Fischer, G. Die örtliche Betäubung in der Zahnheilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Schleimhaut- und Leitungsanästhesie. Ausgabe 5. verm., vollst. umgearb. Berlin: H. Meusser, 1925. 316 S.
10. Fischer, G. Local anesthesia in dentistry, ed. 3. 1923. Philadelphia, Lea & Febiger, 197 p.
11. Malamed, S.F. The periodontal ligament (PDL) injection: an alternative to inferior alveolar nerve block. *Oral Surg*. 1982; 53: 117–121.
12. Friedman M.J., Hochman M.N. The AMSA injection: a new concept for local anesthesia of maxillary teeth using a computer-controlled injection system. *Quintessence Int*. 1998; 29: 297–303.
13. Malamed, S.F. *Handbook of Local Anesthesia*. Seventh Ed. Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St. Louis Sydney 2020. 466 p.
14. In Memoriam. Joseph Otte. Text: electronic. URI: https://www.ntvt.nl/sites/ntvt/uploads/historisch_archief_artikelen/1925/02/Gecomprimeerd_NTvT_32_1925_166-168.pdf (date of treatment: 15.04.2024).
15. Stolyarenko, P. History of development of technology local anesthesia in dentistry. Part 4. *Danish Scientific journal*, 2022:64: 24–39. Text: electronic. URI: <https://kafedraos.ru/index.php/library/publications/danish-scientific-journal-2022-64> (дата обращения: 21.04.2026).
16. Stolyarenko, P. History of development of technology local anesthesia in dentistry. Part 4. *Danish Scientific journal*, 2022:66: 29–42. Text: electronic. URI: <https://kafedraos.ru/index.php/library/publications/danish-scientific-journal-2022-66> (дата обращения: 21.04.2026).
17. Müller, F. *Deutsch Med Zeitung* 1901;22:349.
18. Pianese, G. Sull'anemia splenica infantile (anemia infantum leishmania). *Gazz internaz med e chir*. 1905;265.
19. Wolff, A. Ueber eine methode zur untersuchung des lebender knochenmarks. *Deutsche med Wchnschr*. 1903;10:165.
20. Drinker CK, Drinker KR. A method for maintaining an artificial circulation through the tibia of the dog, with a demonstration of the vasomotor control of the marrow vessels. *Am J Phys*. 1916;40(4):514–21. <https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1916.40.4.514>.
21. Drinker CK, Drinker KR, Lund CC. The circulation in the mammalian bone-marrow. *Am J Physiol*. 1922;62(1):1–92.
22. Doan, CA. The circulation of the bone marrow. *Contrib Embryol*. 1922;14:27–45.
23. The Ohio State University, University Libraries. Historical reflections: the medical heritage center blog; 2014. <https://library.osu.edu/site/mhcb/> (date of treatment: 20.04.2026).
24. Seyfarth, C. Eine einfache methode zur diagnostischen entnahme von knochenmark beim lebenden. *Arch fur Schiffs-und Tropen-Hygiene, Pathologie und therapie exotischer Krankheiten*. 1922;26:337–41.
25. Kästner I, Decker N. Der Leipziger Arzt Paul Carly Seyfarth (1890-1950) und die Rot-Kreuz-Expedition nach Russland in den 20er Jahren. *NTM*. 1997;5(1):43-54. German. PMID: 11636512.
26. Аринкин, М.И. К методике исследования при жизни костного мозга у больных с заболеваниями кроветворных органов. *Вестник хирургии и пограничных областей* 1927; X(30): 57–60.
27. Josefson, A. A new method of treatment: intraosseous injection. *Acta Med Scand*. 1934;81:550–64.
28. Young RH, Osgood EE. Sternal marrow aspirated during life: cytology in health and in disease. *Arch Intern Med (Chicago)*. 1935;55(2):186–203. <https://doi.org/10.1001/archinte.1935.00160200016002>
29. Benda, R. Reseignements fournsi par les injections intramédullaires de sang humaine chez le cobaye. *Sang*. 1937;11:659.
30. Benda R, Debray C, Bourrée J. Injection du système veineux du cobaye par voie médullaire osseuse: Resultats qu'il est possible d'en attendre. *Bull et mém Soc Méd d hôp de Paris*. 1937;53:662.
31. Benda R, Orinstein E. Depitre. Injections intra-médullaires osseuses de substances opaques chez l'homme. *Sang*. 1940;14:172.
32. Leandro M., Tocantins LM. Image from the History of Medicine (IHM). Jefferson Medical College of Philadelphia; 1955. https://jdc.jefferson.edu/historical_photos/241/. (date of treatment: 20.04.2026).
33. Tocantins LM, O'Neill JF, Jones HW. Infusion of blood and other fluids via the bone marrow. *JAMA*. 1941;117(15):1229–34.
34. Tocantins LM, O'Neill JF, Price AH. Infusions of blood and other fluids via the bone marrow in traumatic shock and other forms of peripheral circulatory failure. *Ann Surg*. 1941;114(6):1085–92. <https://doi.org/10.1097/00000658-194112000-00015>
35. Tocantins LM, Price AH, O'Neill JF. Infusions via the bone marrow in children. *Penn Med J*. 1943;46:1267–73.
36. Tocantins LM, O'Neill JF. Complications of intra-osseous therapy. *Ann Surg*. 1945;122(2):266–77.
37. Tocantins LM, O'Neill. Infusion of blood and other fluids into the circulation via the bone marrow. *Proc Soc Exp Biol Med*. 1940;45:782–3.
38. Papper, EM. The bone marrow route for injecting fluids and drugs into the general circulation. *Anesth*. 1942;3(3):307–13.
39. Guzman, JG. Trabajos sobre Meduloterapia. *Rev Med Del Hosp Gen*. 1941;3:370.
40. Baravalle N, Alvarez A. Transfusion de Sangre por via de la Medula Osea. *An Cirurgia*. 1942;8:251.
41. Henning N, Korth J. Die diagnostische sternalpunktion. Einen neue untersuchungsmethode des

- knochenmarks in vivo. *Klin Wochenschr.* 1934;34:1219–20.
42. Henning, N. Die sternalinjektion als ersatz fuer die intrasternale injektion. Bergmann, Muenchen: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft fuer Innere Medizin; 1940. p. 319–20.
43. Henning, N. Die intrasternale injektion und transfusion als ersatz fuer die intravenösen methoden. *Dtsch Med Wochenschr.* 1940;27:737–9.
44. Parapia, LA. Trepanning or trephines: a history of bone marrow biopsy. *Br J Haematol.* 2007;139(1):14–9. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2007.06749.x>
45. Henning, N. Ueber die intrasternale bzw. intraossale injektion und infusion. *Dtsch Med Wochenschr.* 1943;41/42:720–2.
46. Henning, N. Anzeigen, technik und erfolge der intrasternalen injektion. *Ther Ggw.* 1944;4/5:130–1.
47. Lamprecht, W. Zweckmaessiges sternal-besteck fuer infusion, transfusion und narkose. *Dtsch Med Wochenschr.* 1949;51:1380–1.
48. Goerig M, Agarwal-Koslowski K. The bone marrow as a site for the reception of infusions, transfusions and anaesthetic agents. *Int Congr Ser.* 2002;1242:105–12.
49. Dougherty J, Paxton JH. A History of Intraosseous Vascular Access. In: *A History of Intraosseous Vascular Access.* James H. Paxton Editor. Springer Nature Switzerland AG, 2024. 326 p.
50. Papper EM, Rovenstine EA. Utility of marrow cavity of sternum for paternal fluid therapy. *War Med.* 1942;2:277–83.
51. B-29 Crewman Save a Life in the Air by New Method. *The Detroit News*; 1945. Cit [49].
52. Bailey, H. Bone-marrow Injections. *Br Med J.* 1944 Feb 5;1(4335):181–2. <https://doi.org/10.1136/bmj.1.4335.181>. PMID: 20785262; PMID: PMC2283361.
53. Ellison, JB. Bone-marrow Transfusion. *Br Med J.* 1944 Feb 19;1(4337):266. PMID: PMC2283570.
54. Craig, R. A history of syringes and needles. The University of Queensland Australia; 2018.
55. Behr, G. Bone-marrow Infusions. *Br Med J.* 1944 Feb 26;1(4338):305. PMID: PMC2283659.
56. O'Neill JF, Tocantins LM, Price AH. Further experiences with the technique of administering blood and other fluids via the bone marrow. *N C Med J.* 1942;3:495–500.
57. Ravitch, MM. Suppurative anterior mediastinitis in an infant following intrasternal blood transfusion: operation and recovery. *Arch Surg.* 1947;47(3):250–7.
58. Dardinski, VJ. Sternal transfusions in infants. *Med Ann Dist Columbia.* 1945;14(5):236–7.
59. Белопухов В.М., Асадуллин Ш.Г., Шигапов Б.Г., Волгина А.В. Применение метода внутрикостной инфузии в медицине чрезвычайных ситуаций // *Вестник современной клинической медицины.* 2014. Том 7. Вып. 5. С. 59–62.
60. Стрижак, М.И. Внутрикостный доступ. Белорусский ГМУ, кафедры детской анестезиологии и реаниматологии. 2023. Презентация.
Текст: электронный. URL: <https://www.bsmu.by/upload/docs/kafedri/k-det-anest/2024/pre2/25.pdf> (дата обращения: 22.04.2026).
61. Buck ML, Wiggins BS, Sesler JM. Intraosseous drug administration in children and adults during cardiopulmonary resuscitation. *Ann Pharmacother.* 2007 Oct;41(10):1679–86. <https://doi.org/10.1345/aph.1K168>. Epub 2007 Aug 14. PMID: 17698894.
62. Napier LE, Gupta PCS. Sternum Puncture. I. The Findings in Normal Indians. *Ind Med Gaz.* 1938 Jan;73(1):1–7. PMID: 29014204; PMID: PMC5219173.
63. Gimson, JD. Bone-marrow Transfusion in Infants and Children. *Br Med J.* 1944 Jun 3;1(4352):748–9. doi: 10.1136/bmj.1.4352.748. PMID: 20785462; PMID: PMC2284099.
64. Macht, DI. Studies on intraosseous injections of epinephrine. *Am J Phys.* 1943;138:269–72.
65. Tobias JD, Ross AK. Intraosseous infusions: a review for the anesthesiologist with a focus on pediatric use. *Anesth Analg.* 2010 Feb 1;110(2):391–401. <https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181c03c7f>. Epub 2009 Nov 6. PMID: 19897801.